

МЕТОДИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЦИКЛОСТАЦІОНАРНОЇ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДІОКСИДУ АЗОТУ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ

С.І. Ковтун¹, Ю.В. Куц², М.Є. Фриз³

^{1,2,3}Інститут загальної енергетики НАН України,
вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна,

тел.: (044) 294-67-01,

¹e-mail: sveta_kovtun@ukr.net

²e-mail: y.kuts@ukr.net

³e-mail: mykh.fryz@gmail.com

Дослідження присвячене обґрунтуванню методології опрацювання часових рядів, що характеризують динаміку концентрації забруднення повітря, викликаного транспортним та енергетичним сектором міста. Запропоновано методи попереднього опрацювання (агрегації, інтерполяції), метод оцінювання та вилучення тренду з використанням STL-декомпозиції. Опрацювання детрендованого погодинного часового ряду здійснено з використанням його властивості циклостаціонарності, наявність якої підтверджено методом перевірки статистичних гіпотез. Обґрунтовано ефективність використання сімейства розподілів Джонсона для задачі аналізу маргінальних розподілів часового ряду концентрації забруднень.

Ключові слова: забруднення повітря, моніторинг, аналіз часових рядів, циклічність, тренд.

ENERGY INFORMATICS METHODS FOR CYCLOSTATIONARY MODELING OF ATMOSPHERIC NITROGEN DIOXIDE CONCENTRATION

S.I. Kovtun¹, Y.V. Kuts², M.Ye. Fryz³

^{1,2,3}General Energy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine,
172 Antonovycha str., Kyiv, Ukraine, 03150

phone: (044) 294-67-28,

¹e-mail: kovtunsi@nas.gov.ua

²e-mail: y.kuts@ukr.net

³e-mail: mykh.fryz@gmail.com

The study develops and justifies a methodology for processing time series that characterize the dynamics of nitrogen dioxide air pollution concentration. Methods and tools for data preprocessing (aggregation, interpolation) are proposed, together with a trend estimation and removal procedure based on STL decomposition. The detrended hourly series is analyzed by leveraging its cyclostationarity, whose presence is confirmed via statistical hypothesis testing. The effectiveness of the Johnson family of distributions for modeling the marginal distributions of the pollution concentration series is demonstrated.

Key words: air pollution, monitoring, time series analysis, cyclicity, trend.

ORCID: ¹0000-0002-6596-3460; ²0000-0002-8493-9474; ³0000-0002-8720-6479.

Концентрація NO₂ біля автомагістралей є безпосереднім індикатором режиму роботи транспортного та енергетичного секторів міста, а її циклостаціонарна структура відображає добові та тижневі ритми енергоспоживання. Методи статистичного аналізу та прогнозування таких часових рядів, розвинені в роботі, мають пряме застосування до задач енергетичної інформатики - від прогнозування навантажень до оцінювання екологічних наслідків сценаріїв енергетичного переходу.

Діоксид азоту є одним із найшкідливіших компонентів міського повітря, що спричиняє захворювання дихальної та серцево-судинної систем. Біля доріг і об'єктів енергетики концентрації NO₂ найвищі, а їх режим є досить складним: циклічний через добовий трафік, епізодичний через роботу теплоелектростанцій, залежний від метеоумов. Статистичний аналіз таких даних потрібен для оцінки ризиків експозиції, перевірки відповідності нормам, прогнозування перевищень і валідації моделей дисперсії.

Методологія статистичного аналізу часових рядів концентрації NO₂ в атмосферному повітрі, запропонована у роботі, включає такі послідовні етапи. Щохвилиний ряд вимірювань агрегується до погодинної дискретизації усередненням, а пропуски заповнюються інтерполяцією за методом Акіми. Оцінювання тренду виконується методом STL-декомпозиції, який забезпечує розділення довгострокової трендової та циклічної компонент.

Обґрунтовано математичну модель детрендованого часового ряду у вигляді умовного циклостационарного випадкового процесу [1, 2]. Зокрема, часовий ряд (випадковий процес з дискретним часом) $\xi_t(\omega)$, $t \in \mathbb{Z}$, $\omega \in \Omega$ називається циклостационарним m -го порядку з періодом $T > 0$, якщо послідовність його багатовимірних функцій розподілу $F(x_1, x_2, \dots, x_m; t_1, t_2, \dots, t_m) = \mathbf{P}(\xi_{t_1}(\omega) < x_1, \xi_{t_2}(\omega) < x_2, \dots, \xi_{t_m}(\omega) < x_m)$ задовольняє такій умові: $F(x_1, x_2, \dots, x_m; t_1, t_2, \dots, t_m) = F(x_1, x_2, \dots, x_m; t_1 + T, t_2 + T, \dots, t_m + T)$. Тобто функція розподілу є періодичною за сукупністю своїх аргументів з періодом 24 год. Це означає, що випадкові підпоследовності величин концентрацій забруднювача, що відповідають окремим годинам доби є стаціонарними і стаціонарно зв'язаними. Дане теоретичне положення перевірено для досліджуваних часових рядів методом перевірки статистичних гіпотез.

Для випадку, який розглядається у даній роботі, потрібно перевірити гіпотезу щодо циклостационарності з періодом $T = 24$ год часового ряду після виділення тренду. Для цього формуються вкладені підпоследовності $\xi_t^{(k)}(\omega)$, $k = \overline{1, 24}$, що відповідають окремим годинам доби. Для перевірки статистичної гіпотези про стаціонарність кожної із последовностей було використано 2-вибірковий критерій Андерсона-Дарлінга. На основі наявних даних, гіпотезу було відхилено з рівнем значущості 0.05 лише для випадку $k = 15$.

Для ідентифікації маргінальних розподілів досліджуваних часових рядів перевірено статистичні гіпотези щодо найбільш поширених розподілів в галузі статистичного аналізу концентрацій забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту. А саме, аналіз стосувався логнормального розподілу, лог-логістичного та гамма-розподілу. Наведені нижче результати свідчать про те, що використання даних розподілів у нашому випадку було ефективним лише для деяких годин доби. Для вирішення даної проблеми було розглянуто можливість використання сімейства розподілів Джонсона, серед яких чотирипараметричний розподіл S_U має виражену правобічну асиметрію та дозволяє врахувати змінний характер хвостів протягом доби.

В цілому, результати виявились наступними. Для кожної із последовностей було здійснено перевірку статистичних гіпотез щодо їх одновимірних розподілів. А саме:

- з використанням тесту Андерсона-Дарлінга з рівнем значущості $\alpha = 0.05$ статистичну гіпотезу про те, що розподіл последовностей $\xi_t^{(k)}(\omega)$, $k = \overline{1, 24}$ є логнормальним не відхилено лише для $k = 12, 17, 18, 19$;
- з використанням тесту Андерсона-Дарлінга з рівнем значущості $\alpha = 0.05$ статистичну гіпотезу про те, що розподіл последовностей $\xi_t^{(k)}(\omega)$, $k = \overline{1, 24}$ є лог-логістичним не відхилено для $k = 9, 13 \cup 16, 19 \cup 23, 24$;
- за результатами тесту Андерсона-Дарлінга з параметричним бутстрепом із рівнем значущості $\alpha = 0.05$ статистичну гіпотезу про те, що розподіл последовностей $\xi_t^{(k)}(\omega)$, $k = \overline{1, 24}$ є гамма-розподілом не відхилено лише для $k = 17, 18, 19$;
- за результатами тесту Андерсона-Дарлінга з параметричним бутстрепом із рівнем значущості $\alpha = 0.05$ статистичну гіпотезу про те, що розподіл последовностей $\xi_t^{(k)}(\omega)$, $k = \overline{1, 24}$ є розподілом Джонсона S_U відхилено лише для $k = 8$.

На рисунку наведено реалізацію последовності $\xi_t^{(24)}(\omega)$, відповідну гістограму (1), а також оцінки логнормальної щільності розподілу (2) та щільності розподілу Джонсона S_U (3).

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про ефективність використання розподілу Джонсона S_U для задач моделювання та аналізу часових рядів забруднень атмосферного повітря діоксидом азоту. Отриманий у роботі новий результат щодо ефективності використання щільності розподілу Джонсона S_U для опису розподілу погодинних концентрацій забруднювача NO_2 у подальшому може бути розвинено шляхом розробки відповідних методів аналізу, прогнозування, виявлення аномалій, комп'ютерного моделювання, машинного навчання, тощо.

ПОСИЛАННЯ

1. Babak V., Zaporozhets A., Kuts Y., Fryz M., Scherbak L. Noise signals: Modelling and Analyses. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. 232 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-71093-3>
2. Babak V., Zaporozhets A., Kovtun S., Kuts Y., Fryz M., Scherbak L. The Concept of Research of the Electric Power Facilities Functioning. Systems, Decision and Control in Energy VI. Volume I: Energy Informatics and Transport. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. P. 3–33. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-68372-5_1